

PROSAZENÍ A JEHO VÝZNAM V PRÁVU OZNAČENÍ ZEMĚPISNÉHO PŮVODU

Mgr. Michal Černý Ph.D.¹

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
michal.cerny@upol.cz

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-37>

Abstrakt

Text se zabývá vybranými významy výrazu „prosazení“ v právu označení zeměpisného původu. Také specificky analyzuje některá rozhodnutí Soudního dvora EU a Spolkového soudního dvora (Německo) se vztahem k označením původu v širším kontextu, především ve vztahu k institutu specifikace označení (o. původu a zeměpisného o.) a soutěžní neutralitě; dále pak ve vztahu kolektivní známky obsahující zeměpisné označení v širším kontextu a právu na pokojné užití odpovídajícího výrazu v souladu s dobrými obchodními mravy osobou odlišnou od vlastníka známky nebo člena vlastníka kolektivní známky.

Abstract

The text deals with selected meanings of the term "enforcement" in the law of geographical indications. It also specifically analyzes some decisions of the Court of Justice of the EU and the Federal Court of Justice (Germany) in relation to designations of origin in a broader context, in particular in relation to the institution of designation of origin (origin and geographical origin) and competition neutrality; furthermore, in relation to a collective mark containing a geographical indication in a broader context and the right to peaceful use of the corresponding term in accordance with good business manners, a person other than the proprietor of the mark or a member of the proprietor of the collective mark.

Klíčová slova: Označení původu, zeměpisné označení. Prosazení (práva). Specifikace. Druhový výraz. Obchodní název. Ochranná známka. Kolektivní známka. Údaje o zeměpisném původu. Evropská unie, Česko, Slovensko, Spolková republika Německo.

Key Words: Designation of origin (PDO), geographical indication (PGI/GI). Enforcement (of rights). Specifications. Generic expression. Trade name of the product. Trademark. Collective mark. Indications of Geographical Origin. European Union, Czechia, Slovakia, Federal Republic of Germany.

Úvodní úvahy

Je obtížné vybrat jedno klíčové slovo, které by ideálně reprezentovalo možné problémy, které se vyskytují ve specifické oblasti práva. Pro právo označení zeměpisného původu jedno takové nabízím - je jím „prosazení“.

Právo označení zeměpisného původu je charakteristické tím, že je některým ze známých způsobů upraveno ve většina států světa. Současně ovšem žádný ze způsobů ochrany není výrazně převažující, což samo o sobě působí problémy. Jednoduše se dají spočítat jurisdikce užívající tu kterou metodu právní úpravy, hůře se měří její skutečný dopad. Z ekonomického pohledu ostatně postrádá smyslu prosté počítání jurisdikcí, naopak může mít

¹ autor je odborným asistentem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je také evropským zástupcem ETMA&EDA a v ČR patentovým zástupcem (v rozsahu M+D).

mysl brát v úvahu počet státních příslušníků (a právnických osob) a např. průměrnou kupní sílu. Právo označení zeměpisného původu slouží k odlišení specifických výrobků na trhu. Jeho nabídková strana (producenti) a poptávková strana (zákazníci) jsou neodmyslitelně spojeny. Proto úvahy ve vztahu ke skutečnému působení a specifickému pojmání, včetně hodnocení dopadu toho kterého způsobu ochrany na trh. Pojímání těchto institutů se totiž ve světě značně odlišuje.

Nemá-li být právní úprava představující právo označení zeměpisného původu jen úpravou pro sebe samu (což u racionálního zákonodárce předpokládat rozhodně nemůžeme), je nutno zkoumat právo označení zeměpisného původu na všech úrovních (stát, region, mezinárodní úroveň) a také ve vzájemných mezistátních vztazích, včetně jeho působení na soukromoprávní přeshraniční vztahy. Pomineme-li některou z úrovní, mohli bychom snadno dospět k zavádějícím závěrům.

Nejobtížněji se zkoumají a hodnotí trendy, které ovšem napovídají mnohé o budoucím vývoji - jsou-li správně interpretovány. Zde se přikláním k tomu, že má smysl brát v úvahu i např. dvoustrannou mezinárodní úmluvu řešící některé otázky spíše nepřímou (a negativně), dojde-li k působení na jiné jurisdikce a jejich úpravy. Klasickým příkladem z poslední doby je dvoustranná úmluva mezi USA a Čínskou lidovou republikou. Na počet států: 2, na počet přímo zasažených osob - cca 1,73 miliardy lidí ... Dle mého názoru jsou právě trendy klíčem k pochopení mnohého, a to i v právu označení zeměpisného původu. Díky jejich poznání můžeme nejen predikovat, ale také zpětně analyzovat a dospět k závěru o působení právní úpravy (např. na národní úrovni).

Při úvahách o slabinách té které úpravy nemůžeme brát v úvahu jen úpravu samotnou, ale rovněž její působení. Zamyšlení se tématem z hlediska pojmu „prosazení“ umožní vnímat působení mezi vrstvami, konkurencí úprav, srovnat různé sledované cíle apod. Celkově umožní dosáhnout poznání právní úpravy a jejího působení.

Úvahy nad prosazením nám také pomohou, budeme-li srovnávat různé úpravy států patřících do stejné skupiny navzájem nebo úpravu vybraného člena skupinu a úpravu regionální (společnou). To může pomoci při úvahách o budoucích změnách právní úpravy - např. národní. Mnohé problémy by se mohly vyřešit vtělením institutů, které jsou v jiné (podobné) právní úpravě známé. Předpokládá to však shodu na cílech, kterých má právní úprava dosáhnout.

Adresáti právních norem nežijí ve vzduchoprázdnu, ale jsou obvykle vedeni při svém jednání racionální úvahou. Pokud jde o podnikatele (či jiné soutěžitele), obvykle jejich úsilí směřuje k dosažení co nejlepšího místa na trhu. Mohou přitom využít jakékoliv dostupné právní prostředky (instituty), které právní řád nabízí k dosažení tohoto cíle. Z toho plyne, že právní instituty i z jednoho právního řádu mohou fakticky stát vedle sebe a soutěžitel si vybere vždy takovou kombinaci, která mu dle jeho přesvědčení může přinést nejlepší výsledek. V ČR je dlouhodobě zaveden (jako primární) způsob ochrany označení původu a zeměpisných označení zvláštní zápisný systém - zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Sekundárně (a spíše doplňkově) je v rámci úpravy práva proti nekalé soutěži poskytována ochrana označením původu a zeměpisným označením, resp. lépe soutěžitelům a zákazníkům proti nekalosoutěžním jednáním majícím vztah k označením původu a zeměpisným označením.

Česká republika obvykle nebývá uváděna mezi státy, které chrání či reguluje zeměpisná označení (ve smyslu Indications of Geographical Origin, IGO) prostřednictvím známkového práva. Je to ovšem v současnosti stále pravda? Z hlediska formálního ano. Z hlediska materiálního působení odpověď na tuto otázku závisí od toho, jaký účel tazatel sleduje.

Právní předpisy konkrétního právního řádu se mění a vyvíjejí, čímž se do pozornosti soutěžitele mohou dostat lepší nástroje. Dochází tedy i ke změnám v čase. Z práva České

republiky lze uvést např. naposled významnou změnu zákona č. 441/2003 Sb. zákonem č. 286/2018 Sb. (s účinností od 28.12.2018), které změnila nejen pravidla pro individuální známky a pro známky kolektivní, ale do národního práva také vtělila známky certifikační. České právo přitom ale nebrání užití (národně chráněných) individuálních známek jako známek s certifikační funkcí.² Součástí známkového práva ČR je ovšem také právo evropsko-unijní - včetně Nařízení (EU) 2017/1001 o ochranné známce EU (a dále také Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626). Protože podmínky pro vlastnictví certifikační známky EU jsou mírnější oproti podmínkám a požadavkům národního zákona, soutěžitelé se tak nabízejí pro realizaci jeho záměru různými cestami.

Odpověď na otázku uvedenou o dva odstavce výše tak bude objektivně odlišná od toho, jaké jsou sledované cíle (a také kdo se bude ptát).

V některých případech jsou sledované cíle v textu právního předpisu explicitně uvedeny - např. ve všech základních nařízeních (EU) upravujících ochranu označení původu a/nebo zeměpisných označení. V jiných explicitní stanovení cílů chybí - např. v případě národní úpravy (zákon č. 452/2001 Sb.). K možnosti euro-konformního výkladu národního zákona nepomáhá však to, že v EU neexistuje přímá harmonizace práva označení zeměpisného původu členských států. To je způsobeno tím, že:

1. právo označení zeměpisného původu je historicky velmi mladé, bylo opomíjeno a různé státy postupovaly a dosud postupují různě,
2. ke vzniku práva označení zeměpisného původu na úrovni EU došlo pod tlakem - k vyřešení střetů vyplývajících z existence některých národních právních úprav členských států chránících označení původu a Jednotným vnitřním trhem (a jednotným soutěžním právem EU), k zavedení zeměpisných označení došlo záměrně v důsledku akceptace různých definičních požadavků (původně pro označení lihovin, následně aromatizovaných vinných produktů), později také v nutnosti vyrovnat se s obsahem Dohody TRIPS a její úpravy ochrany zeměpisných označení (zejména pro vína a lihoviny),
3. k rozvoji práva označení zeměpisného původu na úrovni EU stále dochází i v důsledku působení jiných faktorů - např. některé změny (otevřenost úpravy EU pro ochranu označení z nečlenských zemí) přineslo působení WTO - pravidla Světové obchodní organizace (a všeobecně volný obchod),
4. i v EU se právo označení zeměpisného původu rozvíjí vedle práva známkového a práva proti nekalé soutěži, které významná část členských států používají k ochraně označení původu a zeměpisných označení,
5. ostatními faktory působícími na hospodářské subjekty - ať již např. pandemie Covid (2020-2022) nebo válka.

Smyslem tohoto příspěvku je analyzovat vybrané rozsudky týkající se práva označení zeměpisného původu, sekundárně pak dovodit možné obecné problémy související s prosazením práva (označení zeměpisného původu) a aspoň krátce nastínit jejich řešení. Nechci navrhnout naivní pracovní hypotézu, že všechno v právu označení zeměpisného původu je správně. Nechci ani navrhnout hypotézu opačnou. Dle mého názoru je možné udržet pracovní hypotézu spočívající v tom, že je možné národní právo označení zeměpisného původu zlepšit prosazením některých institutů, které se osvědčily v jiných právních řádech.

² k tomu viz. ČERNÝ, M. Používání ochranných známek a chráněných označení k ověření vlastností výrobku ve státech středoevropského prostoru (Česko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko). 2.doplňené a přepracované vydání. Prostějov: Michal Černý, 2018. 225 s. ISBN 978-80-88190-00-4 (PDF). Dostupná on-line na adrese: www.michalcerny.net/MC-Mono18FV.pdf

1. Způsob prosazení označení v členských státech - používané systémy

Ve 27 členských státech EU, Švýcarsku a státech EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) lze rozlišovat primární a doplňkové systémy ochrany označení původu a zeměpisných označení. Významná skupina států upravuje na národní úrovni možnost zápisu označení původu a/nebo zeměpisných označení nezemědělských produktů. Protože se možnosti zápisu v této skupině zemí navzájem v některých aspektech odlišují (OP/ZO, okruh produktů), používáme zde terminologii zaužívanou v EU (nezemědělské produkty), byť je popisná.

Do shora uvedené skupiny členských států EU patří nejméně Česko, Slovensko, Francie, Maďarsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Portugalsko, Estonsko. Systémy mají zavedeny také Rumunsko, Španělsko a teoreticky doplňkově také Polsko - kde zákon tuto možnost pro zeměpisná označení připouští, ale dle provedených rešerší v polském rejstříku fakticky dosud není užívána). Dá se tedy dovodit, že mezi členskými zeměmi sui generis systém převažuje. Doplňkově jsou pak označení chráněna právem nekalé soutěže (ČR, SR, Polsko ...). V některých zemích jsou také (v souladu s harmonizační směrnicí (EU) 2015/2436 upraveny určité požadavky na kolektivní či certifikační známky (např. v ČR na kolektivní špatně, na certifikační dle EUTM). Na základě provedených rešerší se dá dovodit, že zvláštní podtyp kolektivní známky garanční je užíván např. v Polsku, zatímco v České republice se kolektivní známky netěší (a naopak jsou zapisovány individuální známky, které mnohdy de facto plní certifikační funkce co do původu).

V německo-jazyčných státech EU (Německo, Rakousko) je situace odlišná. Úprava zvláštních systémů na národní úrovni není zavedena, výjimkou jsou ustanovení nutná k naplnění evropsko-unijních nařízení národními orgány členských států. Německo nalézá obecné řešení v právu nekalé soutěže. K tomu pak přistupuje řešení známkové - převažují kolektivní známky (v rámci povolené výjimky k ochraně údajů (označení) zeměpisného původu - tzv. IGO). K provedení známkového zákona existuje také Nařízení o označení Solingen, které fakticky plní funkci specifikace (vymezení produkčního území, produktů a kvalitativních požadavků na ně). Rakousko nalézá obecné řešení v právu nekalé soutěže. Vedle něj se používá řešení známkové - často jde o individuální známky, užívané třetími osobami na základě licencí či souhlasů - známky s de facto certifikační funkcí.

Švýcarsko - ač není členským státem EU, je vysoce inspirováno systémem EU. Obecně má právem upraven sui generis zápisný systém, a to s drobnými odchylkami oproti EU — vína (AOC), zemědělské výrobky zahrnují také lihoviny - AOP. Obecný systém existuje na úrovni zákonné úpravy také pro nezemědělské výrobky, avšak rešerše v příslušném rejstříku byla negativní. Označení původu i zeměpisná označení (AOP/IGP; AOC) jsou chápány jako podmnožina údajů (označení) zeměpisného původu - IGO. V rámci vytvořeném známkovým zákonem platí také několik nařízení o „švýcarskosti“ - právní předpisy (nařízení) stanoví podmínky, za nichž může být na regulovaných výrobcích (hodinky, potraviny, kosmetika) či službách (upravených v nařízení) uveden švýcarský původ (Swiss Made). Jde o poměrně unikátní využití a skloubení přístupu pr. nekalé soutěže (ochrany před ní) se zápisným systémem. Nařízení pro hodinky, potraviny, kosmetické výrobky - a nakonec i pro služby.

Za inovativní řešení lze považovat zvláštní typ ochranné známky - tzv. zeměpisná známka. Jejím vlastníkem se může stát pouze produkční seskupení výrobku s chráněným označením původu/zeměpisným označením. Dosud existuje fakticky jen jedna („EMMENTALER“). Protože byla cestou mezinárodní zápisu známky rozšířena na teritorium EM (Evropská unie), v podstatě je snaha o přetlačení švýcarského pojetí ochrany tohoto názvu (Emmentaler) v EU nad evropsko-unijním - EU totiž považuje tento název za druhový

výraz.³ Dosud tato snaha nebyla úspěšná, o věci ovšem dosud nerozhodovaly soudní orgány EU, ale pouze EUIPO.

Pokud jde o pobaltské státy, Litva a Lotyšsko poskytuje ochranu soudní cestou.⁴ V Estonsku existuje možnost zápisu označení, avšak nad rámec zápisů označení zemědělských výrobků a potravin je zapsáno pouze označení minerální vody. Ve státech Beneluxu neexistují zvláštní zápisné systémy pro označení původu či zeměpisná označení (opět nad rámec ustanovení nezbytných k aplikaci evropsko-unijních nařízení) a používají se ochranné známky. Obdobně také v Irsku, na Maltě a na Kypru - všechny tyto státy jsou silně ovlivněny Common Law, které úpravu těchto institutů postrádá. Konečně ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska byla zvláštní úprava označení původu a zeměpisných označení přijata až těsně před vypršením přechodného období po Brexitu, a to jako podmínka vzájemného zachování ochrany označení výrobků z EU ve Spojeném království (a opačně).⁵

Také v Norsku a Irsku, které s EU společně tvoří Evropský hospodářský prostor, byly zavedeny zápisné systémy označení původu, zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit. Zapsaných označení není mnoho a základní smysl je dle mého názoru jasný - dosáhnout ochrany v EU. Ta je podmíněna odpovídající ochranou ve státě původu. Za pozornost stojí snad jen to, že islandský systém umožňuje zápis označení nejen zemědělských výrobků, ale také výrobků jiných. Již byla poskytnuta ochrana označení Íslensk lopapeysa⁶ (v překladu do češtiny Islandský fleecový svetr).

Na základě shora uvedeného lze uzavřít, že nástrojů možné ochrany je v různých členských státech více a jsou to především hospodářské subjekty, na jejichž vůli záleží, zda-li využití tu či onu možnost danou právním řádem.

Za pozornost a alespoň za malou poznámku stojí, že i v tzv. První Československé republice bylo z řešení původně nekalosoutěžního odvozováno určité zobecnění - zápis chráněných označení na zvláštní seznam, ovšem nestačilo se plně rozvinout. Hamann/Drábek/Buchtela uváděli pouze označení Pražská šunka a Solingen⁷ a také několik dalších desítek názvů, které na zápis mohly aspirovat (po úspěšném projednání v grémiích a komorách), ale v důsledku Druhé světové války a následným změnám politiky a práva v ČSR k tomu již dále nedošlo. Pro doplnění - užívání názvů podléhá různým politikám, právnímu řádu, zájmu hospodářských subjektů atd. Poté, co se v ČR pokusil jeden hospodářský subjekt neúspěšně uzurpovat pro sebe sousloví Pražská šunka jako ochrannou známku, situace se změnila. Česká republika následně v nedávné době dosáhla prosazení (a následného zápisu do EU rejstříku) tohoto sousloví jako evropsko-unijní zaručené tradiční speciality.

Bez ohledu na to, zda-li jsou označení zapsána do rejstříku systému sui generis, do známkového rejstříku nebo do jiného zvláštního seznamu (např. v důsledku publikace soudního rozhodnutí), jsou základními podmínkami ochrany označení v jiných státech (dle

³ Podrobně jsem se této otázce věnoval ve své kapitole ČERNÝ, M. Zeměpisná ochranná známka („EMMENTALER“) jako nástroj opětovného prosazení ochrany označení výrobku zvláštních vlastností? S. 611-632 In RONOVSÁ, K., HAVEL, B., LAVICKÝ, P. a kol. *Poceta prof. Janu Hurdíkovi k 70. Narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec ...!* Brno : Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9937-1.

⁴ ochranou označení se zabývá např. MANTROV, V. *EU Law on Indications of geographical Origin*. Cham/Heidelberg/New York/Dordrecht/London : Springer, 2014. S. xii, a dále všeobecně v celém díle (z různých aspektů), DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05690-6>

⁵ Těmto otázkám jsem se podrobně věnoval - např. v článku ČERNÝ, M. Změny v právu označení zeměpisného původu v důsledku vstupu Ženevského aktu v platnost, Nařízení (EU) 2019/1753 a Brexitu. In *Duševné vlatnictvo*, 2021, 1. S.6-29. ISSN 1339-5564.

⁶ <https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=b7f72d5e-a648-417f-a8e5-e5ce6f7096c7>

⁷ viz. HAMANN/DRÁBEK/BUCHTELA. *Soutěžní právo československé*. S. 278 - Pražská šunka. Solingenská ocel. + další k návrhu na zápis navržené

Dohody TRIPS) neexistence vzájemně sjednaného seznamu (nebo neexistence rejstříku dle Dohody TRIPS).

Z hlediska států nebo EU řešení tohoto problému může spočívat v následujícím:

1) Snažit se dosáhnout vzájemného smluvního uznání seznamů chráněných označení - obvykle v obchodních dohodách se třetími zeměmi, kde EU podle svého vlastního primárního práva zastupuje členské státy a

2) Členství EU v Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a zeměpisných označení (tedy ve znění Ženevského aktu).

Obojí EU činí.

Pokud jde o producenty, mohou se snažit o dosažení vnitrostátní ochrany označení zápisným systémem zeměpisných označení (nebo označení původu) ve třetí zemi na základě ochrany podle práva na domácím teritoriu (na podkladě vzájemnosti) - tím může být právo EU a také národní právo (pro ty produkty, kde unijní systémy nemají vyčerpávající povahu nebo nezahrnují ochranu označení určitých produktů). Systémy EU zahrnují poměrně přísné požadavky, takže není vyloučeno, aby v třetí zemi bylo jako označení původu uznáno zeměpisné označení produktu pocházejícího z EU.

Existuje však i druhá možnost - snažit se dosáhnout územního rozšíření ochrany do třetí země cestou známkovou (mezinárodním zápisem dle Madridské dohody), neboť dle Dohody TRIPS jsou za zeměpisná označení považovány i ochranné známky. Pro producenta je zajisté lepší mít ve třetí zemi ochranu ze známkového práva, než ochranu žádnou. Kromě toho systémy ochrany známek jsou postaveny tak, že vlastník známky může svou vůlí ovlivnit podání mezinárodní žádosti. Ev. zůstává možnost podat u úřadu třetí země přihlášku známky podle tamního práva.

V následujících kapitolách se budeme zabývat dvěma rozhodnutími, které mají vztah k právu označení zeměpisného původu a v odborné diskuzi jim nebyla v Česku ani na Slovensku věnována dosud dostatečná pozornost.

2. Schwarzwaldská šunka I/II - aneb jaký je vztah mezi změnou specifikace označení a svobodnou soutěží?

Označení „Schwarzwälder Schinken“ bylo jako chráněné zeměpisné označení zapsáno již 25.01.1997 (dle Nařízení (EHS) 2081/92). V původní specifikaci CHZO byl uveden pouze požadavek na produkci v produkční oblasti, nikoliv však na krájení a balení produktu.

V březnu 2005 byla u příslušného německého úřadu, kterým byl (a stále je) Německý patentový a známkový úřad (Deutsches Patent und Marken Amt, dále jen „DPMA“), podána Žádost o změnu specifikace CHZO. Změna měla spočívat v přidání požadavku na krájení a balení produktu v produkční oblasti. Mezi žadatelem o změnu specifikace - spolkem S (který byl také původním žadatelem o zápis shora uvedeného CHZO) a producenty EA, EB a EC byl fakticky spor, neboť tyto producenti návrhu na změnu specifikace oponovali.

DPMA žádost o změnu specifikace zamítl. Následně navrhovatel uplatnil právní prostředky ochrany (v rámci správního soudnictví) a věc se dostala k rozhodnutí ke Spolkovému patentovému soudu (Bundespatentgericht).

Spolkový patentový soud (Bundespatentgericht) předložil Soudnímu dvoru předběžnou otázku, jejíž podstata fakticky spočívala v tom, zda bylo (Německým - Spolkovým) Patentovým a známkovým úřadem oprávněně zamítnuta žádost o změnu specifikace již existujícího CHZO „Schwarzwälder Schinken“ spočívajícího v přidání požadavku na krájení a balení produktu v produkční oblasti. V původní specifikaci uvedeného CHZO tyto požadavky uvedeny nebyly. Formálně se předběžná otázka týkala výkladu ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. e) Nařízení (ES) 510/2006 resp. čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 1151/2012, které v mezidobí nahradilo prve uvedené nařízení.

Soudní dvůr dovedil ve svém rozhodnutí C-367/17 (Schwarzwälder Schinken I) ze dne 19.12.2018,⁸ že článek 4 odst. 2 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin ve spojení s článkem 8 nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, které stanoví podrobná pravidla pro uplatnění nařízení č. 510/2006 a čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, musí být vykládány v tom smyslu, že požadavek týkající se balení produktu, na který se vztahuje chráněné zeměpisné označení, v zeměpisné oblasti jeho produkce je v souladu s uvedeným čl. 4 odst. 2 písm. e) odůvodněný, pokud je nezbytným a přiměřeným nástrojem pro zachování jakosti produktu, zaručení jeho původu a zajištění kontroly specifikace chráněného zeměpisného označení. Je věcí vnitrostátního soudu, aby posoudil, zda tento požadavek je řádně odůvodněn jedním z výše uvedených cílů u chráněného zeměpisného označení „Schwarzwälder Schinken“.

Německé soudy následně pokračovaly v řízení a Spolkový Soudní dvůr svým rozsudkem na shora uvedeného rozhodnutí SD navázal. Dle Meyer-Dulheuer⁹ tento rozsudek musel aplikovat závěry Soudního dvora EU a musel rozhodnout, za jakých podmínek musí být Schwarzwald schinken (tzn. Schwarzwaldská šunka) krájena a balena v oblasti produkce - tedy ve Schwarzwaldu. To se stalo v rozsudku Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof), No.I ZB 72/19, ze dne 03.09.2020, (Schwarzwälder Schinken II), který dovedil následující právní věty:

- a) Změna specifikace spojující udělení chráněného zeměpisného označení (CHZO) s balením v oblasti produkce je opodstatněná pouze tehdy, pokud se uplatní jeden ze tří důvodů odůvodnění uvedených v čl. 1 písm. 7 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1151/2012 – k zajištění kvality nebo k zajištění původu nebo k zajištění kontroly.
- b) Při zkoumání, zda má být pro zachování kvality dotčeného produktu (zde: šunka chráněná CHZO „Schwarzwald Ham“) vyžadován požadavek na balení (zde: krájení a balení) v oblasti produkce (zde: ve Schwarzwaldu - Černém lese), je rozhodující to, zda je tento požadavek u konkrétního produktu oprávněný. Odůvodnění specifické pro produkt se použije pouze v případě, že je dotčený produkt během zpracování mimo oblast výroby vystaven zvýšeným rizikům ve srovnání s jinými srovnatelnými produkty, kterým lze účinně čelit stanovenými opatřeními.
- c) Požadavek na balení v oblasti produkce je oprávněný z hlediska záruky původu a sledovatelnosti produktu pouze tehdy, pokud specifikace stanoví kontroly zaručující původ produktu, které lze účinněji provádět uvnitř (oblasti produkce) než mimo něj.
- d) Požadavek, aby produkt chráněný CHZO byl balen v oblasti produkce, je oprávněný, pokud slouží k zajištění účinné kontroly specifikace daného CHZO. Musí se jednat o takové kontroly, které, pokud by byly provedeny mimo oblast produkce, by poskytly méně záruk jakosti a pravosti tohoto produktu než kontroly prováděné v oblasti produkce v souladu s postupy stanovenými ve specifikaci.¹⁰

⁸ Text rozsudku SD EU je dostupný on-line na adrese: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209346&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2883225>

⁹ blíže viz. ..., dostupné on-line na adrese: <https://legal-patent.com/international-intellectual-property/ecj-packaging-dispute-black-forest-ham-decided/>

¹⁰ v anglickém překladu ve znění „a) An amendment to the specification linking the granting of a protected geographical indication (PGI) to packaging in the region of production is justified only if one of the three grounds for justification referred to in Art. 7(1)(e) of Regulation (EU) No. 1151/2012 – to safeguard quality or to ensure origin or to ensure control – applies.

b) When examining whether the safeguarding of the quality of the product at issue (here: ham covered by the PGI “Black Forest Ham”) requires the requirement of packaging (here: slicing and packaging) in the region of production (here: in the Black Forest), the decisive factor is whether this requirement is justified for the specific

Ke shora uvedenému se dá poznamenat, že závěry Spolkového soudního dvora jsou zcela v souladu se závěry Soudního dvora EU. A jsou také v plném rozsahu aplikovatelné i do českého či slovenského právního prostředí.

Dokládají, že označení původu a zeměpisná označení jsou nástroje kvality, které mají sloužit především pro orientaci spotřebitelů. V případě označení (o. původu nebo zeměpisného o.) zemědělských výrobků a potravin nebo vín (vinařských produktů) je zásadně věcí žadatele (produkčního seskupení), zda-li požádá o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení, a dále také o to, zda-li se bude držet ve specifikaci minimálních požadavků (dle příslušné definice označení) nebo zda-li svou specifikaci učiní dobrovolně přísnější - když do ní např. zahrne u zeměpisného označení potravin nejen jednu produkční fázi v produkčním území, ale ze své vlastní vůle i dvě nebo všechny tři produkční fáze.

Protože po právu existující označení (o. původu nebo zeměpisné o.) je věcí ničí a ne-výhradní subjektivní právo jej užít má každý producent, který dodrží specifikaci (a podrobí své výrobky kontrole), je změna specifikace v unijních předpisech upravena a může být předmětem námitek. Všichni producenti mají rovná práva, ať jsou nebo nejsou členy produkčního seskupení. Ze shora uvedených právních vět obou rozhodnutí je jasně patrné, že zásah do soutěže spočívající ve změně specifikace zahrnující dodatečné požadavky na některé úkony v produkčním území (a zabrahující jejich uskutečnění mimo ně) jsou opodstatněné jen tehdy, pokud by měla být ohrožena základní funkce označení (spočívající mimo jiné v zajištění kontroly kvality v souladu se specifikací). Pokud tomu tak není, dostane přednost soutěžní neutralita. Není-li navržená změna specifikace nezbytně nutná pro vyloučení rizika ohrožení základní funkce označení, prosadí se jiný princip - svobodná soutěž mezi produkčními subjekty (a případně také jinými soutěžiteli). Soutěžní neutralita je důležitý princip, který nemá být existenci označení dotčen.

3. „Hohenloher Landschwein“ - jaký je vztah mezi kolektivní známkou a užitím prostých údajů o zeměpisném původu

Jak již bylo shora uvedeno, německé právo upravuje institut označení původu a zeměpisných označení pouze v rozsahu nezbytném k provádění evropsko-unijních nařízení. V SRN se ovšem používají kolektivní známky, které obsahují i údaje o zeměpisném původu (což je dovoleno i harmonizační známkovou směrnicí (EU) 2015/2436). To přináší nutnost řešit střety mezi užitím prostých údajů o původu a kolektivní ochrannou známkou.

Německé soudy se v poslední době zabývaly užitím některých označení - např. Hohenloher Landschwein (Hohenloherská prasata) nebo Hohenloher Weiderind (Hohenloherský pastevní skot).

Obě tato sousloví byla ve Spolkové republice Německo zapsána jako kolektivní známky (pro výrobky z třídy 29) a nikdy nebyly podány žádosti o zápis označení původu nebo

product. A product-specific justification only applies if the product in question is exposed to increased risks during processing outside the region of production as compared to other comparable products, which can be effectively countered with the measures provided for.

c) The requirement of packaging in the region of production is justified from the point of view of guaranteeing the origin and traceability of the product only if the specification provides for checks to guarantee the origin of the product which can be carried out more effectively inside the region of production than outside it.

d) The requirement that a product covered by a PGI is packaged in the region of production is justified where it serves the purpose of ensuring effective control of the specification for that PGI. These must be such checks that, if effected outside the region of production, would provide fewer guarantees as to the quality and authenticity of that product than checks carried out in the region of production in compliance with the procedures laid down in the specification.“ dostupné In ANONYMUS (Red. IIC). Regulation (EU) No. 1151/2012, Art. 7(1)(e). „Black Forest Ham II (Schwarzwälder Schinken II)“. IIC 52, 1437–1445 (2021). <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01086-2> na adrese: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-021-01086-2> (předplacený přístup), publikováno 13.07.2021,

zeměpisného označení dle Nařízení (EU) 1151/2012. Pravidla užívání známky obsahují „základní cíl - zajištění vysoké kvality produktů a tím ochrany spotřebitelů před podřadnými imitacemi“. Vlastník kolektivní známky také podmiňuje užívání kolektivní známky jednotlivými producenty určitými požadavky na chov zvířat a jejich reprodukci, krmení, dopravu i porážku.

Vlastník známky podal po neúspěšné předžalobní výzvě žalobu na výrobce masných produktů, který není jeho členem. Vlastník známky se domáhal ochrany proti zásahu do známky, ke kterému mělo dojít tím, že žalovaný ve jmenovaných lokálních denících zveřejnil své reklamy, v nichž použil sousloví „Hohenloher Landschwein“ and „Hohenloher Weiderind“ a propagoval své výrobky. Dále v jiném periodiku uveřejnil informaci o svých výrobcích - vepřových řízcích (z Hohenloher Landschweine) a filetech kebabu (z Hohenloher Weiderind), v jiném pak propagoval svůj výrobek - pečená hovězí kýta z Hohenloher Weiderind a konečně v jiném vydání pak také nabídku předpřipravených - tzv. hotových jídel z Hohenloher Landschweine nebo z Hohenloher Weiderind.

Prvoinstanční (krajský) soud žalobu zamítl. Žalobce se odvolal a trval na tom, aby odvolací soud zakázal žalovanému užití shora uvedených sousloví na výrobcích i v reklamě. Odvolací soud odvolateli vyhověl. Žalovaný podal dovolání.

Dovolací soud aplikoval ustanovení § 19 odst. 1 a § 100 odst.1 druhé věty (německého) Známkového zákona. Na základě nich Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof), No.I ZR 163/19, ze dne 29.07.2021) judikoval následující právní větu: „Označení zeměpisného původu [IGO] jako kolektivní známky podle [Spolkového] zákona o ochranných známkách jsou v zásadě chráněny nezávisle na ochraně zeměpisných označení a označení původu podle nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Pokud tedy označení zeměpisného původu [IGO] zapsané jako kolektivní ochranná známka podle německého práva není zapsáno podle nařízení (EU) č. 1151/2012 a nebyla zde podána žádná přihláška k zápisu, použije se § 100 odst. 1 zákona o ochranných známkách k určení limitů pro použití označení třetí stranou a [jeho použití] není nařízením (EU) č. 1151/2012 blokováno ani omezeno. V souladu s tím může být kvalitativní funkce ochranné známky také zohledněna při zvažování, zda je užívání třetí osobou v souladu s uznávanými zásadami morálky ve smyslu § 100 odst. 1 první věty [Spolkového] zákona o ochranných známkách.“^{1112 13}

¹¹ Pozn.autora: Výrazy uvedené v hranatých závorkách [] jsou doplněny autorem pro udržení kontextu a snadnější pochopení textu

¹² v anglickém překladu ve znění „Indications of geographical origin as collective marks under the Trade Mark Act are in principle protected independently of the protection of geographical indications and designations of origin under Regulation (EU) No. 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs. Accordingly, if an indication of geographical origin registered as a collective mark under German law is not registered under Regulation (EU) No. 1151/2012 and no application for registration has been filed there, the application of Sec. 100(1) Trade Mark Act to determine the limits to the use of the indication by a third party is neither blocked nor restricted by Regulation (EU) No. 1151/2012. Accordingly, the quality function of the trade mark can also be taken into account when weighing whether the use by a third party is in accordance with accepted principles of morality within the meaning of Sec. 100(1) first sentence Trade Mark Act.“ dostupné In ANONYMUS (Red. IIC). Trade Mark Act, Sec. 100(1). “Hohenloher Landschwein”. IIC 53, 303–312 (2022). <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01164-z> na adrese: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-022-01164-z> (předplacený přístup), publikováno 02.03.2022,

¹³ § 100 Spolkového známkového zákona zní (v překladu):

§ 100 Omezení ochrany, použití

(1) Kromě ochranných omezení vyplývajících z § 23 nezakládá zápis označení zeměpisného původu jako kolektivní ochranné známky jejímu majiteli právo zakázat třetí osobě používat toto označení v obchodních transakcích, pokud je použití těchto údajů v souladu s dobrými mravy a neporušuje § 127.

(2) Užívání kolektivní známky alespoň jednou osobou k tomu oprávněnou nebo majitelem kolektivní známky se považuje za užívání ve smyslu § 26.

Spolkový soudní dvůr zdůraznil ve vzájemném kontextu, že: (i) zápis označení zeměpisného původu jako kolektivní ochranné známky nezaručuje jeho majiteli právo zakázat třetí osobě používat taková označení v obchodním styku, pokud je toto použití v souladu s přijatými zásadami morálky a není v rozporu s § 127 zákona, a dále že (ii) zejména podle ust. § 100 odst. 1 druhá věta známkového zákona nemůže být taková ochranná známka držena vůči třetí osobě, která je oprávněna používat zeměpisné označení.

Jinými slovy, že ani výkon práva z kolektivní známky nemůže být v rozporu s principy poctivosti a svobodné hospodářské soutěže. Soutěžitelé nelze bránit v tom, aby v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi označil své výrobky také údajem o původu.

Česká¹⁴ i slovenská¹⁵ národní známková úprava sice nepřipouští výjimku z obecného pravidla, že známkou nemůže být označení tvořené výlučně údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení m.j. zeměpisného původu a tím brání zápisu známky - včetně kolektivní, - obsahující pouze zeměpisné označení - ve smyslu IGO. Na druhou stranu ovšem existuje možnost zápisu jiného než slovního druhu známky, která by takové údaje mohla vedle jiných prvků obsahovat. V takovém případě by shora uvedené závěry mohly být analogicky aplikovatelné.

Shora uvedené platí jen tehdy, pokud neexistuje ochrana označení původu nebo zeměpisného označení dle příslušného nařízení - pro zemědělské výrobky a potraviny dle Nařízení (EU) 1151/2012. Pokud by již označení bylo chráněno dle tohoto nařízení, shora uvedené by se neuplatnilo a producent by musel zvolit takový způsob prezentace svých výrobků, aby se nedostal do kolize s ochranou označení dle nařízení. Poměrně bohatá judikatura Soudního dvora z posledních let dokládá poměrně široký rozsah ochrany, kterého se označením původu a zeměpisným označením dostává.

Nařízení (EU) 1151/2012 řeší pomocí institutu námitek a námitkového důvodu spočívajícího v existenci starší známky s určitou pověstí a proslulostí také potenciální střet spočívající v tom, že by se osoba odlišná od vlastníka (kolektivní) známky snažila prosadit ochranu označení (o. původu nebo zeměpisného o.) podle specifikace jí zpracované. V tomto směru jsou závěry učiněné Spolkovým soudním dvorem přenositelné i do českého a slovenského právního prostředí.

4. Prosazení uvnitř systému

4.1 Prosazení - ve smyslu poskytnutí ochrany (zápisu do rejstříku)

Uvažujeme-li o prosazení ve smyslu poskytnutí ochrany označení původu nebo zeměpisného označení, fakticky prosazení povede ke vzniku označení jako věci ničí.¹⁶ V řízení jde o posouzení zápisné způsobilosti, ve smyslu splnění právem stanovených podmínek a neexistence překážek. To je v zásadě stejné jak u české národní úpravy, tak i evropsko-unijních úprav. V ostatním se ovšem národní úprava od evropsko-unijních odchyluje. Jsem přesvědčen, že podstatně - a to i přes shodné definice.

Evropsko-unijní úpravy se vyvíjely díky řešení problémů soutěžně-právních. Upravují instituty vedoucí k nalezení lepšího práva, zatímco národní úprava v podstatných rysech absentuje (specifikace, publikace, námitky a námitkové důvody). Obdobné zůstávají podmínky a překážky (zápisná způsobilost - druhový charakter přihlášeného označení, neexistence staršího označení, neexistence starší známky totožně znějící, potenciálně zavádějící charakter přihlášeného označení a některé další důvody - směřující k soutěžně neutrálnímu prosazení). Také se uplatní právo priority.

¹⁴ srov. § 4 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb.

¹⁵ srov. § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z.z.

¹⁶ k charakteru označení původu a zeměpisného označení ve smyslu evropsko-unijních úprav a také české národní úpravy - viz. např. Telec, I. ...

Pokud jde o odchylky, tak národní úprava postrádá nejen specifikaci, publikaci, námítky, ale také dodatečné podmínky pro žádost podanou jednočlenným produkčním seskupením (např. prokázání homogenních a od sousedních území odlišných činitelů, objektivní vymezení produkčního území).

Shora uvedené instituty přitom evropsko-unijní úpravy nepostrádají.

Důležité je také posuzování způsobilosti. Zatímco v případě národní úpravy rozhoduje pouze Úřad průmyslového vlastnictví jako správní orgán (a jiní účastníci řízení než žadatel nejsou), v případě uplatňování pravomoci dle evropsko-unijních nařízení tyto aplikující orgány (v ČR rovněž Úřad v rámci předběžného vnitrostátního řízení, v řízení před Komisí pak Komise EU) jsou tyto orgány spíše specifickými arbitry faktických sporů - mezi žadatelem na straně jedné a namítatelem či namítateli na straně druhé, a to i přes správně-právní charakter řízení. Dle unijní úpravy jsou tak řešení principiálně podobná řešení známým známkovému právu EU (vedeném před EUIPO).

Nemáme-li na národní úrovni klíčové právní instituty, dostane i v zápisném systému přednost priorit (ve smyslu PUÚ). Tento přístup považuji za značně naivní přístup, který může pokrýt soutěž, nikoliv prosadit neutrální řešení. Mohou nastat několik situací - buď zamítnutí přihlášky nebo i zápis. Zamítnutí přihlášky sice formálně vypadá jako špatné řešení (neposkytnutí ochrany), ale zásadní dopad do volné soutěže ve smyslu jejího omezení nenastane. Ochrana proti užívání klamavých označení je zajištěna nezávisle úpravou ochrany proti nekalé soutěži v Občanském zákoníku. Horší dopad může mít zápis provedený na základě přihlášky podané produkčním seskupením, sledujícím pouze své hospodářské zájmy (nezahrnující ovšem veškeré producenty výrobku dosud užívající toto označení). Fakticky by tak mohlo dojít zápisem např. i k zablokování názvu pro jednočlenné produkční seskupení. V ČR je naštěstí zájem podnikatelské produkční veřejnosti o instituty označení původu a zeměpisné označení je na národní úrovni minimální. Toto by nás ovšem nemělo uměle uklidnit, neboť se nejedná jen o akademický problém.

Problém s absencí klíčových institutů zvyhodňuje prvního žadatele (a jeho právo priority). Čím je ovšem způsoben tento problém? Tím, že v evropsko-unijním pojetí jsou označení původu a zeměpisná označení pojímána jako nástroje politiky jakosti, jako svébytné a právem upravené značky, které mají primárně sloužit k orientaci spotřebitelů (a poskytnutí kvalitativních záruk), sekundárně k fair soutěži mezi producenty (a odůvodnění obvykle vyšší cen výrobků této kvality na trhu), terciálně k udržení zaměstnanosti, rozvoji venkova a další efektům, které jsou s existencí označení původu a zeměpisných označení spojeny.

Na národní úrovni tato hodnotová orientace (pro národně chráněná označení) chybí a národní úprava postrádá klíčové instituty. Prosadí-li se právo priority, neznamená to automaticky prosazení nejlepšího možného řešení - z hlediska spotřebitele a fair soutěže. Uznáváme-li stejný důvod existence úpravy těchto institutů (a jiný názor v zásadě nedává smysl), pak je na místě potlačit význam práva přednosti a upravit instituty vedoucí k soutěžní neutralitě.

Abych poskytl důkaz, že shora uvedené nejsou jen akademické obavy a umělé problémy, dovolím si odkázat na jeden příklad z Francie, která zeměpisná označení tzv. nezemědělských výrobků chrání od roku 2015. První dvě žádosti o ochranu byly podány dvěma různými produkčními seskupeními výrobců „téhož“ - v obou žádostech je uvedeno zeměpisné označení „Savon de Marseille“ (tedy v češtině Marseillské mýdlo), ovšem s různými specifikacemi.¹⁷ Francouzský INPI zjevně nespátřuje vhodné řešení dle práva

¹⁷ Tímto problémem jsem se již zabýval v roce 2019 - viz. ČERNÝ, M. - PRCHAL, P. - ADAMOV, N. - KOPCOVÁ, M. Výzvy v právu duševního vlastnictví (MMXIX). Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2019. ISBN 978-80-88266-46-4 (PDF), 978-80-88266-47-1 (ePub). Dostupné on-line na adrese: <http://www.michalcerny.net/UP19PDV-FV.pdf>. S. 109 a násl.

priority, neboť druhou žádost nezamítl. Je ovšem fakt, že až do dnešního dne ¹⁸ jsou obě žádosti dosud nevyřešeny a formálně vedeny ve fázi v řízení, zatímco všechny později podané žádosti byly již vyřízeny.

4.2 Prosazení změny

Při neexistenci právní úpravy specifikace pro jiné výrobky než chráněné evropsko-unijními systémy je těžké hovořit vůbec o prosazení změny. Praxe ÚPV však umožňuje prostřednictvím institutu fakultativních jiných pro označení důležitých údajů (viz. § 13 ZOPZO) i údaje další, které by mohly obsahově odpovídat až specifikaci. Z rešerše národního rejstříku jsem zjistil, že někteří producenti tyto volitelné údaje zapsat nechali - např. Český granát apod. U většiny ostatních označení nezemědělských produktů však takové údaje absentují.

Důsledkem absence specifikace a na ni navazujícího institutu námitek v národní úpravě (oproti evropsko-unijním úpravám) pak je to, že pomyslným pádem nad podrobnostmi je stávající produkční seskupení. Prakticky potřebuje Úřad pouze přesvědčit o tom, že zápis takových údajů je důležitý pro označení. Přitom však ZOPZO opět postrádá ochranná ustanovení ve smyslu publikace návrhu změny, námitek atd. Opět je ohrožena soutěžní neutralita. Fakticky se tak označení (nezemědělského výrobku) svou funkcí přibližuje spíše kolektivní známce (v případě vícečlenného produkčního seskupení), v extrému až známce individuální (v případě jednočlenného produkčního seskupení). V takto fungujícím systému změnu prosadí jen produkční seskupení - to je ovšem prakticky nehlídáno. Mám za to, že národní právní úprava fakticky nefunguje jako institut politiky jakosti (primárně sloužící ochraně zákazníků).

4.3. Prosazení jiného proti zápisu - jde jen o názor Úřadu. Vlastník známky nemá procesní postavení

Dle ustanovení § 4 odst. 4 ZOPZO nemůže být zapsáno označení shodné m.j. s všeobecně známou známkou či zapsanou ochrannou známkou. Protože označení původu i zeměpisné označení jsou dle národní úpravy označení pouze slovní povahy, tato překážka spočívající ve shodnosti záleží opět pouze jen v existenci slovní známky (ať již zapsané nebo všeobecně známé). Opět absentují instituty publikace, námitek atd.

Důležitý rozdíl mezi národní úpravou a evropsko-unijními úpravami pak nespočívá je v absenci publikace a námitek, ale také v jiném pojetí překážky spočívající v existenci starší ochranné známky. V evropsko-unijních úpravách jsou přitom za překážku považovány starší známky s určitou pověstí či proslulostí, což není totéž jako všeobecně známé známky. Dosažení míry určité pověstí a proslulosti si může orgán rozhodující posoudit sám. Není tedy závislý na dosažení kvality všeobecně známé známky (rozsudkem soudu). Kromě toho není formálně omezeno na druh známky (slovní) ani na její typ (individuální, kolektivní, certifikační).

Tyto malé rozdíly přitom mohou mít zásadní důsledky - namítatel (vlastník známky) je v evropsko-unijním systému v procesním postavení účastníka, zatímco v případě národní úpravy (ZOPZO) specifická práva nejsou upravena a zbývají tak pouze instituty normované zákonem o ochranných známkách nebo správním řádem.

¹⁸ k datu odevzdání příspěvku - 01.05.2022

4.4. Prosazení ve smyslu pokojného užívání v. ochrany již existujícího označení

Rozsah zakázaných jednání (tedy věcný rozsah ochrany označení) je v ustanovení § 23 ZOPZO normován prakticky totožně, jako v evropsko-unijních úpravách. Na národní úrovni sice judikatura prakticky neexistuje, ale díky stejnému věcnému rozsahu může být prakticky bez dalšího použitelná judikatura Soudního dvora. Zde bych připomněl mnohé rozsudky Soudního dvora, jejichž rozbořem jsem se již ve svých dřívějších dílech zabýval (a v tomto smyslu na ně odkazuji).¹⁹ Jde především o rozsudky:

- C-75/15 (Viiniverla),
- C-393/16 („Champagner Sorbet“),
- C-44/17 (Scotch Whisky),
- C-614/17 (Queso Manchego),
- C-432/18 (Aceto Balsamico di Modena),
- C-490/19 (Morbier),
- C-783/19 („Champanillo“).

V těchto rozsudcích se Soudní dvůr postupně zabýval novými klíčovými otázkami, a to např. posuzováním zaměnitelnosti z hlediska průměrného evropského spotřebitele (C-75/15 (Viiniverla)), podmínkami pro oprávněné použití názvu chráněného označení produktu jedné skupiny (víno) v obchodním názvu produktu jiné skupiny (C-393/16 („Champagner Sorbet“)), vyvoláváním určité představy použitím některých slov ze specifického (jiného) jazyka při současném uvedení pravdivé informace o původu produktu (C-44/17 (Scotch Whisky)), zásahem do práva k chráněnému označení bez jeho výslovného uvedení při použití takových obrazových (či jiných) motivů, které chráněné označení evokují (C-614/17 (Queso Manchego)), rozsahem ochrany označení jako celku - nezahrnující jednotlivé složky víceslovného výrazu (C-432/18 (Aceto Balsamico di Modena)), zásah do práv k chráněnému označení bez jeho výslovného uvedení pouhým obdobným vnějším vzhledem s charakteristickým prvkem (C-490/19 (Morbier)) a konečně zásahem do práv k označení produktu - vína, - obchodním názvem (a obrazovými motivy) užívaným při poskytování služeb (C-783/19 („Champanillo“)).

Závěry prezentované Soudním dvorem jsou aplikovatelné obecně. Při praktické shodnosti rozsahu věcné ochrany by měly být ideálně i přenositelné bez dalšího. Problém však nastane, pokud je na národní úrovni v rejstříku označení (o. původu nebo zeměpisných o.) zapsáno jen

¹⁹ např. v textech:

ČERNÝ, M. 2021: Champagner sorbet stáhněte z prodeje, protože Champagne netvoří podstatnou složku produktu ... ale on už se stejně neprodával ... In Duševné vlastnictvo, 2021, 3-4. S.39-43. Dostupné on-line (Open Access):

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2021/03/eDV_2103_04.pdf

ČERNÝ, M. 2021: Rozsudek Soudního dvora C-490/19 Morbier - zásah do chráněného označení napodobením vzhledu výrobku bez výslovného uvedení samotného označení; referenční prvek a rozlišovací vlastnost. In Duševné vlastnictvo, 2021, 3-4, S. 44-51. Dostupné on-line (Open Access): https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2021/03/eDV_2103_04.pdf

ČERNÝ, M. Komentář rozhodnutí Soudního dvora C-432/18 (Aceto Balsamico di Modena) In Duševné vlastnictvo, 2020, 2, S. 21-25. ISSN 1335-2881.

ČERNÝ, M. Komentář rozsudku Soudního dvora ve věcech označení původu a zeměpisných označení (Rozsudku týkajících se nedovolených připomenutí (jiným slovním výrazem), připomenutí spočívajících v grafických prvcích a významu celkového kontextu, použití grafických prvků obvykle spojovaných s produkčním regionem na výrobcích nevyhovujících specifikaci chráněného označení, ochraně dílčích (nezeměpisných) prvků chráněného názvu označení. In Janovec, M. - Pohl, J. Zahradníčková, M. - Malý, J. - Šíp, J. - Ferfecký, J. (eds.): COFOLA 2020. Brno : Masarykova univerzita, 2020. S.229-265. ISBN 978-80-210-9670-7 (online ; pdf) Dostupné on-line na adrese: <https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2020/cofola2020.pdf>

chráněné označení a k němu pouze povinně zapisované údaje. Pokud není zapsán bližší volitelný popis (odpovídající specifikaci), pak může být žalobní nárok prakticky neprosaditelný. Ten samý závěr platí pak i pro správní ochranu. I zde si v podrobnostech dovolím odkázat na svá jiná díla.

Závěr

Mnohost systémů nevede automaticky k širší ochraně, spíše naopak. Producenti se snaží využít co nejlepších dostupných nástrojů, pokud mohou využít známky, klidně je využijí.

Prosazení má mnoho významů. Nekompatibilita je způsobena absencí klíčových institutů, různými pojetími a objektivně různými cíli. Nejednotnost pak vede i ke vzniku ojedinělých nových institutů, kterými se zákonodárci je umožňující a hospodářské subjekty je využívající, prolomit nemožnost dosažení ochrany na jiném teritoriu. Klíčovým příkladem je švýcarská úprava zeměpisné známky, která sice nebyla primárním předmětem zkoumání v tomto příspěvku, ale jako příklad novátorského pokusu o řešení postačí. Zatím však k prosazení ochrany Emmentaler na trhu v EU nevedla.

Pokud jde o národní právní úpravu označení původu (nebo zeměpisných označení v ČR), dá se hodnotit jako významně setrvačná - pokud byla v minulosti poskytnuta ochrana konkrétnímu označení, dosud existuje. Národní rejstřík je tak dosud doslova „zaplevelen“ zápisy označení, které jsou de iure chráněné (národním zápisem), ale v důsledku vyčerpávajícího charakteru unijních úprav (pro zemědělské výrobky a potraviny, a dále pro vína) není většina formálních zápisů efektivně vykonatelná (tedy neprosaditelná). Ke změně (vyčištění rejstříku) má dojít až poté, co bude (pokud bude) přijata (a nabude účinnosti) novela ZOPZO, a to jako nepřímý důsledek tlaku [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) (srov. čl. 11 citovaného nařízení).

Důvodem shora uvedeného stavu je to, že většina zápisů označení zemědělských i nezemědělských výrobků je stále z doby předlistopadové (tehdy nazývané reálný socialismus). Paradoxně tak otázka zápisů či nezápisů těchto „starých označení“ je dosud spíše výsledkem rozhodnutí státních orgánů ČSSR z přelomu 60. a 70.let, v menším množství pak také rozhodnutí tehdy ještě socialistických organizací (příhlášky a zápisy až do počátku 90 let). Teprve s návratem svobody podnikání došlo na příhlášky (žádosti) hospodářských subjektů o ochranu označení výrobků jimi produkovaných. K formální změně národní úpravy pak došlo až účinností zákona 452/2001 Sb., která národní úpravu do jisté míry přiblížila tehdejší komunitární úpravě (označení zemědělských výrobků a potravin). Od té doby ovšem vývoj této části práva v ČR fakticky ustrnul. Po vstupu ČR do EU pak soutěžitelé projevovali zájem spíše o evropsko-unijní ochranu, nadto následně Soudní dvůr potvrdil vyčerpávající charakter evropsko-unijních úprav (označení zemědělských výrobků a potravin, označení vín). Pro tzv. nezemědělské výrobky ovšem evropsko-unijní systém (a ochrana) dosud absentují.

Pokud jde o doložení shora uvedených tvrzení, dá se uvést zajímavý příklad hypotetického označení „Mikulášovické nože“/„Mikulášovické zboží“. Mikulášovice jsou obec nacházející se na severozápadním výběžku Česka - ve Šluknovském výběžku. Katastr Mikulášovic přiléhá až ke státní hranici ČR se SRN (a spolkové země Sasko). Ačkoliv produkce některých výrobků (nože) přežila v místě i celou dobu nesvobody a úspěšně se rozvíjí i v současnosti (např. nože - Mikulášovice), ochranu takovému označení ČR formálně neposkytuje - z rejstříku není patrné, že by byla podána přihláška/žádost o ochranu. Pro producenta má prioritu Mikov (známka). Neví-li čtenář(ka), o jakého výrobce se jedná, dovolím si malou nápovědu. Jde o výrobce populárního kapesního nožiku - tzv. Rybičky. Tu zná převážná část tuzemských čtenářů. Málokdo však ví, že označení Mikulášovické ocelové

zboží / Nixdorfer bylo již v první ČSR navrženo Ministerstvu obchodu k zápisu na zvláštní seznam označení a Hamann/Drábek/Buchtela považovali označení Mikulášovické ocelové zboží / Nixdorfer Stahlwaren nesporně za označení původu.²⁰ Producentu nožů v současnosti ochranná známka přináší odpovídající ochranu. Na obalu ovšem připomíná také český původ svého výrobku a historii výroby nožů sahající až do roku 1794. Národní ochrana případného označení původu nebo zeměpisného označení (ev. rozšířená o ochranu mezinárodním zápisem) v současné době patrně z pohledu producenta nepřináší zvláštní komparativní výhodu na trhu. Změnu v jeho postoji by mohlo přinést zavedení evropsko-unijní ochrany zeměpisných označení EU, k jejímuž zavedení se Komise EU přihlásila pro futuro v doplňujícím prohlášení, které bylo připojeno k textu Nařízení (EU) 2019/1753.

Bylo by samozřejmě možné uvažovat i o problému prosazení v mezinárodním kontextu, kde se také nabízí mnoho otázek. Další zkoumání si např. vyžaduje např. otázka druhového charakteru výrazu, když druhový charakter může efektivně bránit prosazení rozšíření ochrany na teritorium státu, který by přistoupil k mezinárodní Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a zeměpisných označení (ve znění Ženevského aktu). Vstupní výzkum jsem ve vztahu k možnému (a v zásadě avizovanému) budoucímu přistoupení Ruské federace k této dohodě na sklonku roku 2021 již publikoval.²¹ Tamtéž jsem také dokumentoval zajímavé rozdíly v přístupech k druhovému charakteru výrazu resp. ochranou označení mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Na tomto místě chci zdůraznit, že již před napadením Ukrajiny Ruskou federací (tedy válkou započatou 24.02.2022) byly postoje obou zemí radikálně odlišné - byť jsem posuzoval pouze různý vývoj práva v těchto zemích a v podstatě zejména ve vztahu k ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zcela rozdílné přístupy jsou k otázkám vlivu dřívějších (nebo v Rusku i současných) druhových výrazů - zejména výrazů tvořených více slovy, obsahující adjektivum odvozené od v EU chráněného názvu („Champagne“, „Cognac“), které jsou v Ruské federaci druhové (a obsažené v technické normě - viz «России □ское шампанское»²²). S tím se pojí požadavky na producenty k označování výrobků (v zásadě požadavek potravinového práva), které jsou pro producenty z Ruské federace preferenční.

Jednoduché řešení na žádný z těchto problémů neexistuje, má smysl však o jejich řešení i nadále usilovat.

Literatúra

1. ČERNÝ, M. Používání ochranných známek a chráněných označení k ověření vlastností výrobků ve státech středoevropského prostoru (Česko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko). 2.doplňené a přepracované vydání. Prostějov: Michal Černý, 2018. 225 s. ISBN 978-80-88190-00-4 (PDF). Dostupná on-line na adrese: www.michalcerny.net/MC-Mono18FV.pdf.
2. ČERNÝ, M. - HAZUCHA, B. - PRCHAL, P. - MACKO, L. - ROMANOVÁ, R.. Bezkontaktní výzvy v právu duševního vlastnictví (2021). Prostějov : Michal Černý, Ph.D., 2021. ISBN 978-80-88190-18-9 (PDF) 978-80-88190-19-6 (ePub). Dostupná on-line na adrese: <http://www.michalcerny.net/eBoox/VOPD21/VOPD21.pdf>.
3. ČERNÝ, M. 2021: Champagner sorbet stáhněte z prodeje, protože Champagne netvoří podstatnou složku produktu ... ale on už se stejně neprodával ... In Duševné vlastnictví, 2021, 3-4. S.39-43. Dostupné on-line (Open Access): <https://www.michalcerny.net/eBoox/VOPD21/VOPD21.pdf>.

²⁰ S. 279

²¹ viz. ČERNÝ, M. - HAZUCHA, B. - PRCHAL, P. - MACKO, L. - ROMANOVÁ, R.. Bezkontaktní výzvy v právu duševního vlastnictví (2021). Prostějov : Michal Černý, Ph.D., 2021. ISBN 978-80-88190-18-9 (PDF) 978-80-88190-19-6 (ePub). Dostupná on-line na adrese: <http://www.michalcerny.net/eBoox/VOPD21/VOPD21.pdf> - vi. S 145 a násl., a dále S. 184 a násl.

²² podrobně ve zdroji dle předchozí poznámky pod čarou.

- //www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2021/03/eDV_2103_04.pdf* .
4. ČERNÝ, M. 2021: Rozsudek Soudního dvora C-490/19 *Morbier* - zásah do chráněného označení napodobením vzhledu výrobku bez výslovného uvedení samotného označení; referenční prvek a rozlišovací vlastnost. In *Duševné vlastnictvo*, 2021, 3-4, S. 44-51. Dostupné on-line (Open Access): https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2021/03/eDV_2103_04.pdf .
 5. ČERNÝ, M. Informace ze světa označení původu a zeměpisných označení: První sady unijních označení k mezinárodní ochraně podle Ženevského aktu In *Duševné vlastnictvo*, 2021, 3-4, S. 52-55. Dostupné on-line (Open Access): https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2021/03/eDV_2103_04.pdf .
 6. ČERNÝ, M. Změny v právu označení zeměpisného původu v důsledku vstupu Ženevského aktu v platnost, Nařízení (EU) 2019/1753 a Brexitu. In *Duševné vlastnictvo*, 2021, 1. S.6-29. ISSN 1339-5564.
 7. ČERNÝ, M. - PRCHAL, P. - ADAMOV, N. - KOPCOVÁ, M. *Výzvy v právu duševního vlastnictví (MMXIX)*. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2019. ISBN 978-80-88266-46-4 (PDF), 978-80-88266-47-1 (ePub). Dostupné on-line na adrese: <http://www.michalcerny.net/UP19PDV-FV.pdf> .
 8. ČERNÝ, M. Komentář rozhodnutí Soudního dvora C-432/18 (*Aceto Balsamico di Modena*) In *Duševné vlastnictvo*, 2020, 2, S. 21-25. ISSN 1335-2881.
 9. ČERNÝ, M. Komentář rozsudků Soudního dvora ve věcech označení původu a zeměpisných označení (Rozsudků týkajících se nedovolených připomenutí (jiným slovním výrazem), připomenutí spočívajících v grafických prvcích a významu celkového kontextu, použití grafických prvků obvykle spojovaných s produkčním regionem na výrobcích nevyhovujících specifikaci chráněného označení, ochraně dílčích (nezeměpisných) prvků chráněného názvu označení. In Janovec, M. - Pohl, J. Zahradníčková, M. - Malý, J. - Šíp, J. - Ferfecký, J. (eds.): *COFOLA 2020*. Brno : Masarykova univerzita, 2020. S.229-265. ISBN 978-80-210-9670-7 (online ; pdf) Dostupné on-line na adrese: <https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2020/cofola2020.pdf>
 10. HAMANN, L./DRÁBEK, J./BUCHTELA, R.. *Soutěžní právo československé*. Praha : V.Linhart, 1938.
 11. MANTROV, V. *EU Law on Indications of geographical Origin*. Cham/Heidelberg/New York/Dordrecht/London : Springer, 2014., DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05690-6>
 12. O'CONNOR, B. *The Law of Geographical Indications*. London : Cameron May, 2007.
 13. RONOVSÁ, K., HAVEL, B., LAVICKÝ, P. a kol. *Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec ...!* Brno : Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9937-1. (vlastní kapitola: ČERNÝ, M. Zeměpisná ochranná známka („EMMENTALER“) jako nástroj opětovného prosazení ochrany označení výrobku zvláštních vlastností? S. 611-632)
 14. SLOVÁKOVÁ, Z. Aktuální otázky označení původu a zeměpisných označení. In *ASPI, LIT21564CZ*.
 15. TELEC, I. Některé základní otázky práva na označení zeměpisného původu výrobků. In *Právní rozhledy*, 2016, 1.
 16. TÝČ, V. - CHARVÁT, R. *Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie*. Praha : Leges, 2016.
 17. ANONYMUS (Red. IIC). Regulation (EU) No. 1151/2012, Art. 7(1)(e). “Black Forest Ham II (*Schwarzwälder Schinken II*)”. IIC 52, 1437–1445 (2021). <https://www.wipo.int/ipkb/en/1151-2012-07-1e.html>

- [//doi.org/10.1007/s40319-021-01086-2](https://doi.org/10.1007/s40319-021-01086-2) na adrese: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-021-01086-2> (předplacený přístup).
18. ANONYMUS (Red. IIC). Trade Mark Act, Sec. 100(1). “Hohenloher Landschwein”. IIC 53, 303–312 (2022). <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01164-z> na adrese: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-022-01164-z> (předplacený přístup).
 19. C-75/15 (Viiniverla),
 20. C-393/16 („Champagner Sorbet“),
 21. C-44/17 (Scotch Whisky),
 22. C-614/17 (Queso Manchego),
 23. C-432/18 (Aceto Balsamico di Modena),
 24. C-490/19 (Morbier),
 25. C-783/19 („Champanillo“),
 26. C-367/17 (Schwarzwälder Schinken I)
 27. Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof), No.I ZR 163/19, ze dne 29.07.2021
 28. Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof), No.I ZB 72/19, ze dne 03.09.2020, (Schwarzwälder Schinken II)
 29. ostatní zdroje uvedené v textu tohoto díla (nebo ve vlastních odkazovaných dílech) - pro velké množství zde uvádím jen takto souhrnně